

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TILSHUNOSLIKDA DISKURS VA UNING O‘RGANILISH TARIXI

ДИСКУРС В ЛИНГВИСТИКЕ И ИСТОРИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

DISCOURSE IN LINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS STUDY

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada diskurs tushunchasi, uning lingvistik kategoriyadagi o‘rni va o‘rganilish masalalari tahlil qilingan. Diskurs tahlilining shakllanish tarixi, nazariy-metodologik asoslari, turli ilmiy maktablar va yondashuvlar nuqtai nazaridan izohlangan. Tadqiqot davomida diskursning matn, nutq va kommunikativ jarayon bilan aloqasi, shuningdek, uning ijtimoiy va madaniy tabiatini ochib beruvchi ilmiy qarashlar keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: diskurs, matn, kommunikativ jarayon, diskurs tahlili, kontekst, sotsiopragmatika.

Аннотация: в данной статье анализируются понятие дискурса, его место в системе лингвистических категорий и вопросы изучения. Освещены история становления дискурсивного анализа, его теоретико-методологические основы, а также интерпретации с позиций различных научных школ и подходов. В ходе исследования последовательно рассматриваются связи дискурса с текстом, речью и коммуникативным процессом, а также раскрываются научные взгляды, объясняющие его социальную и культурную природу.

Ключевые слова: дискурс, текст, коммуникативный процесс, дискурсивный анализ, контекст, социопрагматика.

Abstract: this article analyzes the concept of discourse, its place in the system of linguistic categories, and issues of its study. The history of the formation of

discourse analysis, its theoretical and methodological foundations, as well as interpretations from the perspective of various scientific schools and approaches are highlighted. The study consistently examines the relationship of discourse with text, speech, and the communicative process, as well as reveals scientific views that explain its social and cultural nature.

Keywords: discourse, text, communicative process, discourse analysis, context, sociopragmatics.

Tilshunoslikning zamonaviy taraqqiyotida diskurs tushunchasi alohida ilmiy kategoriya sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslikda nafaqat matnning shakliy va grammatik xususiyatlari, balki uning ijtimoiy-madaniy mazmuni, kommunikativ vaziyat bilan bog‘liqligi ham alohida tadqiq qilina boshladi. Shu tariqa “diskurs” atamasi nazariy va amaliy lingvistika doirasida keng qo‘llanila boshladi. Diskursni o‘rganish zarurati tilni faqat grammatik tizim emas, balki ijtimoiy hodisa sifatida ko‘rib chiqishga bo‘lgan ehtiyojdan kelib chiqadi. Bugungi kunda diskurs tahlili lingvopragmatika, kognitiv lingvistika, sotsiopragmatika, madaniyatshunoslik kabi ko‘plab ilmiy yo‘nalishlarning kesishgan nuqtasida shakllangan. “Diskurs” termini dastlab fransuz faylasufi M. Fuko tomonidan keng qo‘llangan bo‘lib, u diskursni jamiyatdagi bilim va hokimiyat munosabatlarini ifodalovchi kategoriyaga aylantirdi. Amerikalik lingvist Z. Xarris esa diskursni matndan katta birlik sifatida talqin qilib, “diskurs tahlili” (discourse analysis) atamasini ilmiy muomalaga kiritdi. E. Benvenist diskursni nutqiy faoliyatning alohida shakli sifatida ko‘rib chiqib, uni subyekt va adresat o‘rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladigan jarayon sifatida izohladi. T. van Deyk esa diskursni nafaqat matn, balki ijtimoiy jarayonlar, kontekst va kommunikativ rollar bilan bog‘liq holda tahlil qilish zarurligini asoslab berdi. 1980-yillardan boshlab diskurs tahlili turli ilmiy maktablarda shakllandi: britan lingvistikasida u ko‘proq nutqiy muloqot va konversatsiya tahliliga, fransuz maktabida esa semiotik va falsafiy talqinlarga asoslandi.

Diskurs matndan farqli ravishda doimo kontekst bilan bog‘liq bo‘ladi. Matn til birliklari tizimi sifatida mustaqil mavjud bo‘lsa, diskurs ijtimoiy-madaniy vaziyatga, ishtirokchilar roli va kommunikativ maqsadlarga qaratilgan murakkab jarayondir. Diskursning asosiy xususiyatlari:

- Dinamiklik – u doimo o‘zgaruvchan va vaziyatga moslashuvchan bo‘ladi.
- Interaktivlik – diskursda ishtirokchilar o‘zaro muloqot orqali ma’no yaratadi.
- Ijtimoiylik – diskurs ijtimoiy rollar, qadriyatlar va mafkura bilan bevosita bog‘liqdir.
- Intertekstual bog‘liqlik – diskurs boshqa matn va nutqiy hodisalarga tayangan holda shakllanadi. Diskurs tahlilida bir nechta yondashuvlar shakllangan:
 - Kognitiv yondashuv diskursni inson tafakkuri va bilimlarini tashkil etish jarayoni sifatida izohlaydi. Bu yondashuvda diskurs konseptlar, ramzlar va bilim doiralari orqali talqin qilinadi.
 - Kommunikativ yondashuv diskursni muloqot jarayoni sifatida tahlil qilib, ishtirokchilarning maqsadi, niyati va strategiyalarini o‘rganadi.
 - Sotsiopragmatik yondashuv diskursni jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, hokimiyat va kommunikativ rollar kontekstida o‘rganadi.
 - Madaniy-semiotik yondashuv diskursni madaniyat belgilar tizimi sifatida talqin qiladi va unda qadriyatlar, urf-odatlar hamda mentalitetni aks ettiradi. Diskurs tahlili lingvistika va ijtimoiy fanlar kesishgan nuqtasida ko‘plab imkoniyatlarni ochadi.
- matnning yashirin ma’nolarini ochib beradi;
- jamiyatdagi ideologik jarayonlarni tahlil qilish imkonini yaratadi;
- nutqiy janrlarning shakllanishi va rivojlanishini tushuntiradi;
- til va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yoritadi;
- madaniy qadriyatlarning til orqali ifodalanishini izohlaydi.

Diskurs tahlili hozirgi zamon lingvistikasida fundamental ilmiy yo‘nalishlardan biridir. Uning tadqiqi matnning o‘zidan tashqariga chiqib, uni yaratuvchi shaxs, muloqot jarayoni, ijtimoiy-madaniy omillar va kontekstni ham qamrab oladi. Diskursni o‘rganish orqali tilning nafaqat grammatik va semantik,

balki ijtimoiy va ideologik qirralari ham ochib beriladi. Shuning uchun diskurs tahlili lingvistikaning interdiscipliner sohalar bilan uzviy bog‘langan yangi bosqichiga asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo ‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta’siri. *Ta’lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAYJOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Nurmanova, D. A. MO‘TADILLASHUVCHI A‘ZOLAR O‘RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO ‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.
7. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.